

ARQUITETURA MODERNA E FOTOGRAFIA: VELANDO E REVELANDO A FAU-USP DE VILANOVA ARTIGAS

MODERN ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY: COVERING AND UNCOVERING THE FAU-USP OF VILANOVA ARTIGAS

Arthur Simon Zanella
Universidade Presbiteriana Mackenzie | arthsz@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2016). Mestrando no PPGAU/UPM. Fez estágio docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem interesse em temas referentes à Arquitetura, Imagem e Narrativas Audiovisuais.

Eduardo Luisi Paixão Silva Campolongo | Universidade Presbiteriana Mackenzie | eduardocampolongo@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2016). Mestrando no PPGAU/UPM. Fez estágio docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem interesse em temas referentes à Arquitetura e Fabricação Digital.

Resumo

Diante de uma crescente presença da imagem e da fotografia como meio fundamental de transmissão de ideias e conhecimento na sociedade contemporânea, o presente artigo busca uma possibilidade de análise de projeto arquitetônico por meio da produção e análise fotográfica de uma obra. O movimento moderno, por sua tendência formal fotogênica (VIEIRA, 2012) será o escopo deste estudo, tomando como objeto o edifício da FAU-USP, que viabilizará - assim que analisado - correlações com outras obras do arquiteto Vilanova Artigas. A estratégia principal é produzir e analisar graficamente cada fotografia de um conjunto que seja coeso e demonstre em sua totalidade um trajeto apto a abranger a edificação em sua plenitude. Desta maneira podem-se evidenciar características marcantes de Artigas que ressoam pela própria FAU-USP e outras de suas criações, que são distinguíveis pela análise fotográfica e apontam para intenções de projeto e compreensões de mundo do arquiteto.

Palavras-chave: Modernismo. Brutalismo. Arte.

Abstract

Before an immense presence of image and photography as a fundamental means of transmitting ideas and knowledge in contemporary society, this article seeks a possibility of analyzing architectural design through the production and photographic analysis of a work. The modern movement, by its formal photogenic tendency (VIEIRA, 2012) will be the scope of this study, taking as object the FAU-USP building, which will make feasible - as analyzed - correlations with other works by the architect Vilanova Artigas. The main strategy is to produce and graphically analyze each photograph of a set that is cohesive and demonstrates its intent to achieve a full building span. In this way, it is possible to highlight the striking characteristics of Artigas that resonate with the FAU-USP itself and others of his creations, which are distinguishable by the photographic analysis and point to the architect's design intentions and world understandings.

Keywords: Modernism. Brutalism. Art.

Introdução

Seja por meio de desenhos, ou no caso a fotografia, a imagem serve de instrumento fundamental da arquitetura, tanto em sua fase projetual a fim de transmitir ideias e diretrizes para a construção material, quanto em sua fase construída, na qual será possível a realização de análises e reflexões com distâncias geográficas e temporais variadas do objeto arquitetônico em si. Fato que pode ser tomado como corriqueiro, mas que impacta as ressonâncias que a arquitetura pode sofrer ao redor do globo durante milênios.

A tendência social contemporânea que Juhani Pallasmaa (2001, p. 10) denomina “hegemonia da visão”, não pode ser desconsiderada ao se analisar qualquer forma de representação da realidade, incluindo a arquitetura, ao notar que “a fotografia vai modelando seus receptores. Estes reconhecem nela forças ocultas inefáveis, vivenciam concretamente o efeito de tais forças e agem ritualmente para propiciar tais forças”. (FLUSSER, 2002, p. 58).

O ato de “gravar” uma visão - que, indiscutivelmente, é o principal sentido humano de percepção da arquitetura - de um espaço construído por meio de uma imagem, mesmo durante o período da “história”, segundo Vilém Flusser (2002), quando o predomínio era da escrita, aponta para uma necessidade intrínseca de representação fidedigna do objeto. Embora seja possível dizer que tenham existido tendências a uma clareza e imparcialidade na representação arquitetônica, pelo menos quando voltadas aos profissionais relacionados a este campo, é inviável qualquer representação produzida por um sujeito direta ou indiretamente que não se contamine pelo próprio sujeito.

Com o advento da fotografia, uma primeira abordagem suscitaria a impressão de que a representação da arquitetura poderia finalmente contar com o meio necessário para a neutralização da subjetividade do sujeito-produtor do conteúdo. Entretanto, a única mudança provinda dessa invenção é a sutileza dessa carga pessoal do fotógrafo em relação ao produto final. Mais adiante serão abordadas algumas

técnicas de produção fotográfica que já foram até catalogadas e referenciadas como conhecimento consolidado sobre como capturar uma visão do mundo que se adequa a alguma mensagem implícita que esteja sendo buscada.

Quando a produção e reprodução da fotografia ficam, então, cada vez mais acessíveis a todas as pessoas, logicamente a arquitetura vai se revelando progressivamente nesse acervo exponencial de “tecnoimagens” disponíveis na internet e que incluem o espaço construído como protagonista ou coadjuvante das fotos, muito embora isso não seja argumento definitivo para definir o que seja uma “fotografia de arquitetura”.

Como afirma César Vieira, “não é por ter uma edificação, ou uma parcela de ambiente alterado pelo homem que se pode afirmar que se trata de uma fotografia de arquitetura, [...] a intenção do registro é que define a sua aplicação” (2012, p. 233). Muitas fotos históricas que foram tiradas sem a intenção de ser uma “fotografia de arquitetura” a priori contêm informações relevantes sobre arquitetura, enquanto que fotos proposta como pertencendo a uma categoria “de arquitetura” oferecem pouquíssima informação arquitetônica, predominando uma linguagem artística.

Portanto, trabalhar com alguma definição de “fotografia de arquitetura” é oportuno para o presente estudo, visto que dentre essas bilhões de imagens compartilhadas mundialmente pela web, somente uma parcela tem o intuito de ser uma “fotografia de arquitetura” e destas somente outra parcela consegue. Como a finalidade deste estudo é demonstrar a viabilidade de análise e representação de ideias e intenções arquitetônicas por meio da fotografia, busca-se uma compreensão das características necessárias para que a arquitetura de fato seja substancial no processo. Com isso em mente será adotada a definição do próprio Vieira (2012) de que:

Quando se propõe a fotografia como meio de representação da arquitetura pode-se usar o pré-requisito de oferecer alguma informação, a mais precisa possível do ente arquitetônico, como determinante para

que uma fotografia seja classificada como uma fotografia de arquitetura (VIEIRA, 2012, p. 234).

Há uma diferença entre a análise de fotografias já produzidas e a produção de imagens para análises futuras, que será o caso. Por isso torna-se ainda mais preeminente a compreensão conceitual de “fotografia de arquitetura”, visto que não será base apenas para uma seleção dentre um rol imagético, mas também para a abordagem do objeto arquitetônico enquanto percepção espacial e estratégias para capturar determinados fatores que apontem raciocínios mais complexos e recorrentes.

O caso da FAU-USP

O edifício da FAU-USP, projetado por João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi desde 1961 e com sua construção finalizada em 1969 na Cidade Universitária, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo foi alvo de inúmeros ensaios fotográficos com objetivos diversos. Retratar a arquitetura moderna brasileira, retratar uma arquitetura dita brutalista, um suposta “escola paulista”, ou simplesmente retratar o arquiteto Vilanova Artigas são alguns exemplos de aproximações dessas fotos.

Muito embora este estudo pretenda iluminar raciocínios projetuais do arquiteto Vilanova Artigas, (que foi isolado de Cascaldi neste caso por haver comparações com outras obras arquitetônicas em que não houve participação do segundo) não se aproxima de abordagens ilustrativas em relação ao sujeito arquiteto, como é facilmente encontrado no caso do edifício da FAU-USP, que se torna um ícone ou representação pessoal.

Além de demonstrar in loco tão claramente elementos de partido projetual que Artigas expõe não apenas na FAU-USP, mas em outras obras de sua autoria, pode-se supor que parte da notoriedade atribuída a esta edificação seria devido à sua fotogenia, ou seja, as condições disponibilizadas pelo projeto arquitetônico para que o próprio possa ser registrado bidimensionalmente de maneira clara e aprazi-

vel. Essa fotogenia acarretaria uma disseminação facilitada por esta sociedade contemporânea iconofágica e que, inclusive, já se atentou a este fato a ponto de produzir objetos arquitetônicos que visem essa dimensão imagética, como ilustra Fernando Fuão (2001):

Hoje, se louva determinadas arquiteturas só porque são mais fotogênicas que outras. E, inacreditavelmente, em alguns grandes escritórios internacionais, arquitetos e fotógrafos já estão trabalhando juntos desde a concepção do projeto até a sua realização, para que o produto final tenha uma aparência fotogênica. Se, por acaso, o projeto não sair em simbiose, caberá ao fotógrafo com seus truques mágicos, ilusionísticos, elaborar a fotossíntese para glorificar o trabalho do arquiteto. Sua função é praticamente, embelezar, maquiagem, folhar a ouro o edifício, ainda mesmo que este tenha o desplante de não possuir nenhuma virtude arquitetônica e mal consiga parar em pé. (FUÃO, 2001, p. 2).

Tratando-se da edificação em questão, que em aspectos formais muito se assemelha a outras obras de arquitetos que de alguma maneira se aproximam aos preceitos da arquitetura moderna, é visível uma constância de elementos que favorecem demandas fotográficas essenciais como a distância, luz e ordenamento, como são levantados por Vieira (2012) ao afirmar que:

(...) os objetos arquitetônicos cuja forma origina-se em paralelepípedos com ângulos retos e que estejam situados em terrenos amplos que permitam o deslocamento ao seu redor, oferecem as melhores condições para se produzirem 'boas fotos' e ser de fácil compreensão pelas formas tradicionais de desenho técnico. (VIEIRA, 2012, p. 291).

A presença de tais elementos com certeza viabiliza e favorece uma análise como essa, porém não se trata de um estudo que busque apenas comprovar a fotogenia da edificação. Também não se trata de exaltar a obra por completo ao capturar os enquadramentos que mais a favoreçam, nem de tentar esgotar as possibilidades de composições fotográficas internas e externas.

Levando em conta o acúmulo de registros fotográficos da FAU-USP, favorecido por sua fotogenia e pelos diversos escopos possíveis de

se analisar o objeto arquitetônico, a abordagem deste trabalho será a de despir-se de atribuições de cunho social ou histórico para deter-se em características notadas como ressoadas na produção de Vilanova Artigas e que de alguma forma criem uma interface entre a percepção tridimensional do espaço e sua representação bidimensional.

Por essa razão o título do artigo faz referência ao ato da revelação fotográfica, tão característico a esta tecnologia, muito embora hoje muito mais raro. A partir deste ato de revelar, de expor algo até então velado, será discutido um aspecto similar que se repete em algumas obras de Artigas e que pode demonstrar uma ideia mais profunda do arquiteto em relação à concepção dos espaços. O que se busca, então, seriam pistas de uma intenção arquitetônica que incorpora a relação visual do usuário com a obra, na qual os percursos disponibilizados proporcionam perspectivas que simultaneamente velem e revelem elementos da edificação.

Evidenciar um fenômeno como esse seria facilmente replicável para muitas edificações caso fosse metodologicamente baseado em uma única fotografia bem selecionada. Portanto a estratégia selecionada foi a de compor um conjunto de fotografias analisadas separadamente, mas que formem um todo coeso e que demonstre a constância e substancialidade do fenômeno para a arquitetura em questão.

A fim de criar esse conjunto de imagens que seja identificável principalmente pelas pessoas que conhecem a obra arquitetônica através de sua presença física, não somente por meios secundários, imaginou-se um conjunto imagético que é estruturado a partir de um percurso, como seria feito pelo próprio corpo de um usuário daquela arquitetura. Um grupo de fotografias que transpareça a partir de sua sequência um trajeto que permita uma representação próxima à totalidade da edificação.

Trajeto sendo, inclusive, uma das premissas do próprio Artigas, como indica Rafael Perrone ao relatar um diálogo com o arquiteto em que ele “desenhou a promenade e os percursos visuais idealizados para que se explorasse o interior” e apontou como “o programa, assim dis-

tribuído, articularia os espaços pelo trajeto, propondo amplos visuais de leitura ao circular pelo edifício” (PERRONE, 2016, p. 171).

(Figura 1)¹

Logo, uma abordagem de leitura espacial oportuna a ser trazida seria a de Gordon Cullen quando este se refere a um conjunto desse cunho como uma “ligação [que] deve ser tomada como mais um aspecto da arte do relacionamento a colocar ao serviço da imaginação humana, com vista a fazer da unidade um todo coerente e dramático” (CULLEN, 2008, p. 11). Tal dramaticidade, que é buscada em cada fotografia deste estudo, seria proveniente de uma composição imagética que expresse algum sentimento inerente à presença física em determinado ponto espacial, compreendendo que:

A visão tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, com todo o seu corolário de emoções, fato do qual se pode tirar proveito para criar situações de fruição extremamente intensas. [...] O meio-ambiente suscita reações emocionais – dependentes ou não da nossa vontade (CULLEN, 2008, p.10).

Célebre por seu método sequencial para analisar a cidade sob o ponto de vista do pedestre, Cullen afirma que “a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. É o que se entende por visão serial” (CULLEN, 2008, P. 11). Aplicar esse raciocínio a uma edificação em específico pode até parecer arriscado, porém a FAU-USP oferece indícios claros de sua proposta de arquitetura que estende conceitos urbanos para dentro de si, seja de forma mais indireta, por meio das relações entre as pessoas que ali frequentam, ou de forma direta como a inserção de materiais e elementos tipicamente urbanos como o mosaico português e as antigas luminárias similares a de postes.

Estratégias fotográficas

Combinando, então, as ideias de capturar visões da edificação por

1 Figura 1. Percurso proposto para análise fotográfica do edifício. Fonte: Elaboração própria.

meio da fotografia e alinhá-las em um conjunto que expresse um trajeto pela arquitetura, torna-se possível demonstrar com clareza algumas intenções de Artigas. No que se refere a cada fotografia tirada, apesar de a própria arquitetura induzir a seleção de determinadas visões, existem algumas estratégias que podem ser adotadas a priori. A escolha pela fotografia em preto e branco é um exemplo. Ao salientar que “tais fotografias mostram o verdadeiro significado dos símbolos fotográficos: o universo dos conceitos”, Flusser (2002. p. 39) toca em um ponto relevante. E, portanto, foi adotado o preto e branco pelo fato de a ausência falta de cores proporcionar ao sujeito leitor uma compreensão mais aberta, deixando que sua imaginação em relação à foto possa transitar espontaneamente. Além disso, a supressão das cores salienta outras noções como as de volume, texturas, cheios e vazios. E, mais adiante, poderiam ser adicionadas cores extras para auxiliar na montagem de gráficos sobrepostos à fotografia.

Quanto aos pontos de vista selecionados, houve diversos momentos em que a busca pela dramaticidade da visão impulsionou a captura de fotografias em ângulos inusitados que dificilmente seriam enquadrados por um andar natural pelo trajeto. No entanto, a fim de gerar outra convergência para o conjunto de imagens, foi estabelecido um padrão de altura ao nível dos olhos que foi mantido graças a utilização de um tripé. Tendo em mente que:

(...) na determinação do ângulo de tomada, ou seja, na posição que o olho/sujeito ocupa em relação ao objeto fotografado. Esse ponto privilegiado do espaço que define os valores na cena é decorrência lógica da construção perspectiva, já que esta é por natureza uma topografia organizada em função do ponto de vista do sujeito da representação, tal como ele está cristalizado no olho fixo e único da objetiva (MACHADO, 1984. p. 102).

Assim como Le Corbusier (1959, p. 164) afirmou que “o homem vê a criação arquitetônica com seus olhos, que estão a um metro e setenta centímetros do solo”, a escolha por ângulos oculares, mesmo que em direções diversas invoca a presença corpórea em movimento.

As composições ainda que restringidas pela altura podem ser infinitamente direcionadas e objetivando “fotografias de arquitetura” é necessário compreender que:

Tanto a fotografia quanto a arquitetura têm regras compositivas. Quando se busca registrar fotograficamente determinadas regras compositivas do ente arquitetônico, estes atributos devem ser salientados pelas estratégias compositivas utilizadas na elaboração do registro, sob pena de se obter uma fotografia interessante, mas que desfaz a composição arquitetônica do seu referente. É necessário que haja um cuidado maior e um entendimento do que o objeto arquitetônico oferece de composição arquitetônica e, se o objetivo do registro é ‘capturar’ este jogo compositivo, buscar arranjos que permitam a sua leitura na imagem fotográfica resultante (VIEIRA, 2012. p. 209).

Análise gráfica do edifício da FAU-USP

Decididas as estratégias fotográficas e tendo seus produtos selecionados em mãos, já seria possível uma análise do conjunto por si só. Porém, buscou-se uma forma clara de evidenciar para os pesquisadores e posteriormente comunicar aos leitores quais eram as características que se realçavam e se repetiam na obra de Artigas.

Conhecendo o edifício da FAU-USP, mesmo que apenas por imagens, percebe-se que a tendência da arquitetura moderna, mundialmente conhecida sua pela simplicidade formal e pregnância visual, não deixa de se fazer presente no projeto em questão. Mas uma visita pode revelar uma complexidade visual e de percursos que foge à obviedade do que seria uma abordagem absoluta em relação à simplicidade.

Para apontar essa complexidade e como os trajetos proporcionados pelo projeto de Artigas permitem visões entrecortadas que simultaneamente revelam a existência de algumas áreas da edificação e velam sua plenitude, foram selecionados três pontos de partida que foram percebidos como reiteração nas obras de Artigas: 1). pontos de fuga que direcionam a visão de usuário a um ponto específico da

obra; 2). molduras interrompidas, nas quais há uma ortogonalidade que emoldura uma determinada visão, porém não a capta por completo; 3). Meias-alturas, artifício recorrente na obra do arquiteto pela qual se constroem paredes que não alcançam seu plano perpendicular.

Para expor claramente esses três pontos de partida para que fossem facilmente comparáveis em seu conjunto, que reflete um percurso pela obra, seria necessário um método gráfico que dispensasse um extenso enunciado textual e não suprimisse as fotografias em si, meio pelo qual as ideias seriam demonstradas desde o início.

Concluiu-se que o método seria o de sobreposição de um diagrama com um grau de transparência que permitisse a visão simultânea das fotos correspondentes. Com as fotografias em preto e branco foi possível, então, criar uma camada em cores diversas que representassem cada aspecto a ser analisado. Para melhor visualização foi escolhida uma cor para cada aspecto a ser analisado: vermelho para as linhas dos pontos de fuga; amarelo para as molduras interrompidas; e azul para as meias-alturas.

(Figura 2)².

(Figura 3)³.

Articulando as imagens geradas ao percurso realizado, foram criadas quatorze cenas, onde se destacam: o trajeto percorrido, a posição do observador, a fotografia, a decomposição da forma e a sobreposição do gráfico e da imagem.

Nas fotos foram buscadas duas ou mais linhas provenientes de elementos arquitetônicos como lajes ou paredes, por exemplo, que guiam a visão para um determinado ponto da composição. A partir do encontro dessas linhas se dá a compreensão de que existem diversos momentos no percurso da obra em que a visão do usuário é

2 Figura 2. Gráfico com exemplo de posicionamento de câmera e sobreposição de diagrama. Fonte: Elaboração própria.

3 Figura 3. Gráfico geral da análise da sequência fotográfica realizada na FAU-USP. Fonte: Elaboração própria.

atraída para algum “ponto de fuga”.

Por vezes esses “pontos de fuga” são reforçados pela repetição de elementos como pilares em um mesmo eixo (cenas 4 e 5) ou a continuidade de elementos como paredes independentemente da construção circundante (cenas 12 e 13). E no caso da FAU-USP, devido aos outros dois pontos (molduras interrompidas e meias-alturas), a indução angular dos “pontos de fuga” gera uma percepção da edificação como um todo, graças a sua permeabilidade visual.

Dando continuidade às comparações fotográficas, quando uma foto é revelada – ou impressa – a intenção de um fotógrafo fica clara, principalmente, pelo enquadramento que este selecionou para um objeto a ser capturado. O enquadramento pode ser iterado por uma moldura presente no próprio cenário fotografado, como um elemento que envolva o foco a ser direcionado e anule de alguma maneira o restante.

Procurou-se, então, um paralelo arquitetônico que pudesse ser traçado para a FAU-USP e, de fato, por meio das fotografias tornou-se viável a apresentação de situações em que a própria edificação favorece ângulos que são emoldurados pela sua materialidade. Porém, a peculiaridade que corrobora com a ambivalência em torno da revelação da arquitetura ao longo de seus percursos é justamente a interrupção dessas molduras.

Andar pelas rampas, escadas e corredores da FAU-USP permite que áreas do projeto sejam reveladas enquanto outros são velados com auxílio de elementos arquitetônicos que fogem à obviedade, como nas cenas 8 e 9.

O último aspecto analisado foi o das meias-alturas, instrumento utilizado pelo arquiteto para estabelecer uma separação física entre os ambientes, sem deixar que exista uma relação entre eles. Os planos verticais que não alcançam seus correspondentes ortogonais produzem tensão quando isso se dá na extremidade inferior, como na cena 11 ou a produzem uma sensação de amplitude, como nas cenas 6 e 14.

(Figura 4)⁴.

Considerações finais

O método desenvolvido para análise do edifício FAU-USP, a partir dos pontos de fuga, perspectivas interrompidas e meias alturas revelam características presentes na obra arquitetônica de Vilanova Artigas, e, portanto, podendo ser aplicada à interpretação de sua obra e não necessariamente à obra de outros arquitetos do mesmo período.

Tendo em vista essa investigação comparativa foram levantados alguns projetos do arquiteto a fim de estabelecer relações entre suas obras e apontar como essas escolhas projetuais não estão isoladas ao objeto em questão. Para tanto, selecionaram-se os projetos da rodoviária de Jaú, no interior de São Paulo, feito em 1973; e o Ginásio de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, também projetado com Cascaldi em 1960.

(Figura 5)⁵.

Os pontos que foram destacados em relação à obra de Artigas são tão marcantes que somente os gráficos em que foram vetorizados são suficientes, em muitos casos, para adivinhar qual visão da obra está sendo enquadrada e de onde.

Com o conjunto de imagens e gráficos da FAU-USP, juntamente com a mesma análise sendo aplicada aos projetos da Rodoviária de Jaú e Ginásio de Guarulhos, pode-se concluir que a fotografia revela como as perspectivas visuais dos usuários durante seus percursos nas obras de Vilanova Artigas eram um dos guias de raciocínio projetual do arquiteto que buscava trazer a infinidade visual de sua obra como uma correspondência à própria natureza humana, que não se restringe à sua racionalidade.

4 Figura 4. Relações entre o ensaio fotográfico e os gráficos propostos. Fonte: Elaboração própria.

5 Figura 5. Gráfico comparativo de fotografias da rodoviária de Jaú e ginásio de Guarulhos. Fonte: Elaboração própria.

Referências Bibliográficas:

- CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70, 2008.
- FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: RelumeDumará, 2002.
- FUÃO, Fernando Freitas. Canyons: avenida Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: UFRGS, 2001.
- LE CORBUSIER. Towards a new architecture. Londres: Architecture Press, 1959.
- MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
- PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- PERRONE, Rafael Antonio Cunha. Artigas: espaços de formação. In: BARROSSI, Antonio Carlos. O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.
- VIEIRA, César Bastos de Mattos. A fotografia na percepção da arquitetura. Tese de Doutorado, Universidade federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de arquitetura. Porto Alegre: 2012.